

ПОНЯТИЕ О ДЕЛОВОМ ЭТИКЕТЕ И ДЕЛОВОМ ОБЩЕНИИ

Абдуллажоновна Шахноза Акбаровна

Старший преподаватель кафедры

“Межфакультетское педагогики и психологии” КГПИ

Пайзиева Нигина Тургунбой кизи

Студентка 3-курса факультета Русского языка и литературы

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8017460>

Аннотация: В данной статье представлена информация на тему «Деловой этикет: личное и письменное общение». Приведены виды и принципы делового общения.

Ключевые слова: Деловой этикет, деловой разговор. писанные» и «неписанные» нормы, приветственная речь, презентация, доклад на конференции, совещании, отчет, справка, деловое письмо, приказ, инструкция, распоряжение, заявление, договор.

Общение переговоры этический деловой .Деловое общение - это сложный многоплановый процесс развития контактов между людьми в служебной сфере. Его участники выступают в официальных статусах и ориентированы на достижение цели, конкретных задач. Специфической особенностью названного процесса является регламентированность, т.е. подчинение установленным ограничениям, которые определяются национальными и культурными традициями, профессиональными этическими принципами. Известны «писанные» и «неписанные» нормы поведения в той или иной ситуации официального контакта. Принятый порядок и форма обхождения на службе называется деловым этикетом. Его основная функция - формирование правил, способствующих взаимопониманию людей. Деловой этикет включает в себя две группы правил:

нормы, действующие в сфере общения между равными по статусу, членами одного коллектива (горизонтальные);

наставления, определяющие характер контакта руководителя и подчиненного (вертикальные);

Общим требованием считается приветливое и предупредительное отношение ко всем коллегам по работе, партнерам, независимо от личных симпатий и антипатий. Регламентированность делового взаимодействия выражается также во внимании к речи. Обязательно соблюдение речевого этикета - разработанных обществом норм языкового поведения, типовых готовых «формул», позволяющих организовать этикетные ситуации приветствия, просьбы, благодарности и т.д. (например, «здравствуйте», «будьте добры», «разрешите принести извинения», «счастлив познакомиться с Вами»). Эти устойчивые конструкции выбираются с учетом социальных, возрастных, психологических характеристик. Общение как взаимодействие предполагает, что люди устанавливают контакт друг с другом, обмениваются определенной информацией для того, чтобы строить совместную деятельность, сотрудничество. Чтобы общение как взаимодействие происходило без проблем, оно должно состоять из следующих этапов:

Установка контакта (знакомство), предполагает понимание другого человека, представление себя другому человеку;

Ориентировка в ситуации общения, осмысление происходящего, выдержка паузы;

Обсуждение интересующей проблемы;

Решение проблемы;

Завершение контакта (выход из него).

Служебные контакты должны строиться на партнерских началах, исходить из взаимных запросов и потребностей, из интересов дела. Бесспорно, такое сотрудничество повышает трудовую и творческую активность. Понятия и виды делового общения. Деловое общение - это сложный многоплановый процесс развития контактов между людьми в служебной сфере. Его участники выступают в официальных статусах и ориентированы на достижение цели, конкретных задач. По способу обмена информацией различают устное и письменное деловое общение. Устное общение - это монолог и диалог. К монологам относят приветственную речь, торговую презентацию, рекламу, доклад на конференции, совещании, заседании и другие информационные монологи. Диалоги подразумевают участие нескольких участников. Это может быть деловой разговор - небольшой контакт на какую-то определённую тему, обычно одну. Деловая беседа - обсуждение какого-то вопроса, как правило, сопровождаемая принятием конкретного решения. Деловые переговоры - обсуждение с целью принятия решения по обсуждаемому вопросу, а также дискуссия, совещание, интервью, телефонный разговор, пресс-конференция. Письменное деловое общение - это протокол, отчет, справка, деловое письмо, приказ, инструкция, распоряжение, заявление, договор и другие официальные документы. Деловое общение можно разделить на виды еще по очень многим принципам и показателям. К примеру, корпоративное общение предполагает глубокий процесс взаимодействия, в ходе которого вырабатывается общая корпоративная культура. В свою очередь, корпоративное общение можно разделить на вербальное и невербальное. Вербальное (от лат. *verbalis* - словесный) осуществляется при помощи слов, невербальное - с помощью жестов, взглядов, мимики. К видам корпоративного общения так же относятся деловая беседа, публичное выступление, переговоры, дискуссии, обсуждения, прием. Все эти виды делового общения выполняют определенные цели:

Организация совместной деятельности;

Познание друг друга;

Достижение определённого результата;

Развитие межличностных отношений.

Во время беседы необходимо сохранять самообладание, хорошее расположение духа и благожелательность, образованного и воспитанного человека узнают по скромности. Он избегает хвастать своими знаниями и знакомствами с «нужными» людьми..

References:

1. Akbarovna, Abdullazhonova Shakhnoza. "PEDAGOGICAL CREATIVITY." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.12 (2022): 936-941.
2. Akbarovna, Abdullazhonova Shakhnoza. "PEDAGOGICAL CREATIVITY." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.12 (2022): 936-941.
3. Sh, Abdullajonova. "PROBLEMS OF UPDATING THE MECHANISMS OF USING FOREIGN EXPERIENCE IN THE FUNDAMENTAL REFORM OF THE HIGHER EDUCATION SYSTEM." *International Journal of Early Childhood Special Education* 14.7 (2022).

4. Akbarovna, Abdullazhonova Shakhnoza. "PEDAGOGICAL ACTIVITY AND ITS FEATURES." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.12 (2022): 942-945.
5. Akbarovna, Abdullajonova Shaxnoza. "Rus Tilini O'qitishda Yangi Pedagogik Texnologiyalardan Foydalanishning Ahamiyati." Academic Integrity and Lifelong Learning (2023): 61-63.
6. Akbarovna, Abdullajonova Shakhnoza. "Education Of Harmoniously Developed Generation In The Pedagogical Views Of Eastern Thinkers." JournalNX 7.03 (2021): 9-11.
7. Абдулладжонова Шахноза Акбаровна. «ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ЕГО СУЩНОСТЬ». МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ISSN: 2277-3630 Импакт-фактор: 7,429 11.01 (2022): 248-254
8. Рахимова, Феруза Нажмиддиновна. "МУЛЬТИМЕДИА ВОСИТАЛАРИНИНГ ИЖТИМОЙ ПЕДАГОГИК ФАОЛИЯТГА ТАЪСИРИ ВА ПЕДАГОГИК-ПСИХОЛОГИК ОМИЛЛАРИ." E Conference Zone. 2023.
9. Rakhimova, Feruza. "Model of Developing Communicative and Didactic Competence among Future Teachers." Eastern European Scientific Journal 1 (2019).
10. Йулдашева, Малохат, and Феруза Рахимова. "ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ." Ученый XXI века (2016): 74.
11. Рахимова, Феруза Нажиддиновна. "МУЛЬТИМЕДИА ВОСИТАЛАРИНИНГ ИЖТИМОЙ ПЕДАГОГИК ФАОЛИЯТГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ПЕДАГОГИК-ПСИХОЛОГИК ОМИЛЛАРИ." Academic research in educational sciences 3.NUU Conference 2 (2022): 879-884.